

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ВЛИЯНИЕ ОЖИРЕНИЯ И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Боборахимова У.М.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Ожирение и метаболический синдром являются значимыми факторами риска нарушений репродуктивной функции у женщин детородного возраста. В рамках настоящего исследования проведена оценка клинико-метаболических особенностей 150 женщин с избыточной массой тела и ожирением. Определены тип ожирения, метаболические показатели, гормональный профиль и уровень лептина. Установлено, что метаболические нарушения (инсулинорезистентность, гиперандрогения) существенно повышают риск менструальных дисфункций, ановуляции, бесплодия и осложнённой беременности. Раннее выявление и коррекция этих состояний являются ключом к улучшению репродуктивных исходов.

Ключевые слова: ожирение, метаболический синдром, репродуктивное здоровье, инсулинорезистентность, бесплодие, гормональные нарушения

IMPACT OF OBESITY AND METABOLIC SYNDROME ON REPRODUCTIVE HEALTH IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Boborakhimova U.M.

Samarkand State Medical University

Resume. Obesity and metabolic syndrome are recognized as key risk factors for reproductive dysfunction in women of childbearing age. This study assessed the clinical and metabolic characteristics of 150 overweight and obese women. The type of obesity, metabolic parameters, hormonal profile, and leptin levels were evaluated. The findings revealed that metabolic disturbances such as insulin resistance and hyperandrogenism significantly increase the risk of menstrual irregularities, anovulation, infertility, and pregnancy complications. Early detection and management of these conditions are critical for improving reproductive outcomes.

Key words: obesity, metabolic syndrome, reproductive health, insulin resistance, infertility, hormonal disorders

РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА СЕМИЗЛИК ВА МЕТАБОЛИК СИНДРОМНИНГ РЕПРОДУКТИВ САЛОМАТЛИККА ТАЪСИРИ

Боборахимова У.М.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Семизлик ва метаболик синдром репродуктив ёшдаги аёлларда репродуктив функциянинг бузилиши хавфини оширувчи муҳим омиллардандир. Ушбу тадқиқотда ортиқча вазн ва семизлик аниқланган 150 нафар аёлнинг клиник ва метаболик кўрсаткичлари баҳоланди. Семизлик тури, метаболик ҳолат, гормонал профил ва лептин даражаси аниқланди. Тадқиқот натижаларига кўра, метаболик бузилишлар (инсулин қаршилиги, гиперандрогенизм) ҳайз циклининг бузилиши, ановуляция, бепуитлик ва ҳомиладорлик асоратлари хавфини сезиларли даражада оширади. Ушбу ҳолатларни эрта аниқлаш ва даволаш репродуктив натижаларни яхшилайдди.

Калит сўзлар: семизлик, метаболик синдром, репродуктив саломатлик, инсулин қаршилиги, бепуитлик, гормонал бузилишлар

Ожирение и метаболический синдром (МС) представляют собой одни из наиболее актуальных проблем здравоохранения XXI века, особенно среди женщин репродуктивного возраста. Эти состояния не только снижают качество жизни, но и существенно влияют на репродуктивную функцию, способствуя развитию ановуляторного бесплодия, синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), гестационного диабета, преэклампсии и других осложнений беременности. За последние десятилетия наблюдается устойчивый рост распространённости ожирения как в мире, так и в странах постсоветского пространства. Особенно тревожит увеличение частоты избыточного веса среди женщин репродуктивного возраста, что сопряжено с нарушениями менструального цикла, овуляции, снижением фертильности, увеличением риска осложнённого течения беременности и родов.

Метаболический синдром, определяемый как совокупность метаболических нарушений — абдоминального ожирения, инсулинорезистентности, дислипидемии и артериальной гипертензии — играет ключевую роль в патогенезе репродуктивной дисфункции. Изучение влияния этих нарушений на репродуктивное здоровье женщин представляет значительный клинический интерес, поскольку открывает возможности для своевременной профилактики и коррекции осложнений.

Целью работы Оценить распространённость и особенности клинико-метаболического профиля ожирения и метаболического синдрома у женщин репродуктивного возраста.

Обследовано 150 обратившихся женщин репродуктивного возраста с избыточной массой тела/ожирением. По типу ожирения 88 (58,7%) женщин относились к женскому типу, 62 (41,3%) женщины к андроидному типу. Средний возраст исследованных составил $25,5 \pm 4,7$ года. Были выявлены достоверные различия в показателях углеводного и липидного обмена, частоте инсулинорезистентности и гормональных нарушениях у женщин с различным индексом массы тела. Полученные данные подчёркивают необходимость раннего скрининга метаболических нарушений у женщин с избыточной массой тела, особенно в контексте планирования беременности и ведения гинекологических пациентов.

Результаты исследования. Исследование проведено в частной клинике «Доктор Джураев» в течение 12 месяцев. В исследование были включены 150 женщин в возрасте от 18 до 35 лет, давших информированное согласие на участие.

Исходя из целей и задач исследования, нами был изучен анамнез больных, возраст, этиология ожирения, клиника и результаты лечения. Кроме того, для определения качества жизни и влияния жалоб на нее, заполнялся специальный опросник по оценке пищевого поведения. Обследовано 150 обратившихся женщин репродуктивного возраста с избыточной массой тела/ожирением. По типу ожирения 88 (58,7%) женщин относились к женскому типу, 62 (41,3%) женщины к андроидному типу. Средний возраст исследованных составил $25,5 \pm 4,7$ года.

Избыток массы тела с периода детства отмечали почти 50% обследованных (73- 48,7%), с периода полового созревания – 24 (16%), после родов – 15(10%), остальные 38 (25,3%) пациенток считают, что прибавка массы тела связана у них с гормональным лечением различных гинекологических заболеваний (бесплодие, нарушение менструального цикла, эндометриоз, СПКЯ). (рис. 1).

Клинический аспект исследования включает результаты клинических осмотров, жалобы обследуемых больных, общий и гинекологический осмотры, анамнез пациенток. Важная роль при этом отводится подробному сбору анамнеза, изучению причин заболевания. При исследовании больного изучались не только жалобы и особенности заболевания, но и качество жизни, а также социальная адаптивность, условия жизни и труда.

Гинекологические осмотры проводились общепринятыми методами: бимануально и ректально. Использовались следующие лабораторные методы: определение липидов сыворотки крови, показателей углеводного обмена, индекса НОМА, уровня инсулина, тестостерона, пролактина, ТТГ, ФСГ, гомоцистеина и липидина.

Рис.1. Избыток массы тела

По данным анамнеза 91 пациентка (60,7%), до периода полового созревания перенесли частые ОРВИ, отиты, диатез, ветряную оспу. При обследовании кроме ожирения у 93 (62%) обнаружена сопутствующая соматическая патология (таблица 1).

Таблица 1.

Выявленные соматические патологии у обследованных женщин с избыточной массой тела/ожирением

Заболевания	Андроидный тип ожирения (n=62) абс(%)	Феминный тип ожирения(n=88)абс(%)
Анемия	28(45,2%)	40(45,5%)
ИМП	7(11,1%)	19(21,6%)
Заболевания ЖКТ	7(11,3%)	10(11,4%)
Холецистит	3(4,8%)	9(10,2%)
Бронхиальная астма	11(17,7%)	8(9%)
Миопия	5(8%)	10(11,4%)
Заболевания опорно-двигательного аппарата	3(4,8%)	7(8%)

Сопутствующая патология гениталий выявлена у 119 (79,3%) обследованных.

Информация о репродуктивной функции обследованных женщин представлена в табл. 2. Следует отметить, что 143 (95,3%) женщины имели беременность в анамнезе на момент включения в исследование.

Анализируя сведения, представленные в таблице 2, следует отметить, что репродуктивная функция пациенток с ожирением отмечается большим разнообразием, при этом нормальные роды имели место только у 50,3 % женщин. Но даже эти женщины в анамнезе имели аборт (самопроизвольные и искусственные) и осложнения при следующих беременностях, а 11,2 % женщин страдали вторичным бесплодием. Мертворождения, внематочные беременности, осложнения родов, большой процент абдоминального родоразрешения указывают на необходимость применения эффективной, долгосрочной и безопасной контрацепции у данного контингента.

Таблица 2.

Репродуктивная функция женщин с ожирением (n-143)

Беременности/исходы	Абс	%
Срочные нормальные роды	72	50,3
Преждевременные роды	15	10,5
Запоздалые роды	8	5,6
Кесарево сечение	81	56,6
Ручное обследование полости матки	101	70,6
Крупный плод	100	69,9
Послеродовые септические заболевания	62	43,4
Акушерские кровотечения:	35	24,5
ПОНРП	5	14,3
Атония матки	17	48,6
Разрывы мягких тканей родовых путей	11	31,4
Аномалия прикрепления и отделения плаценты	2	5,7
Пре/эклампсия	120	83,9
Слабость родовой деятельности	34	23,8
Мертворождение	26	18,2
Самопроизвольный аборт	49	34,3
Искусственный аборт	66	46,2
Внематочная беременность	10	7
Вторичное бесплодие	16	11,2

В таблице 3. представлены данные по межродовому/межабортному интервалу у обследованных женщин.

Как видно из таблицы, все еще остается высоким удельный вес женщин, у которых интергенетический интервал составляет менее 2-х лет, а после аборта минимальное время до наступления следующей беременности менее 6 месяцев имеет место у 53,9% обследованных.

Интергенетический интервал у пациенток с ожирением (n=143)

Интервал между родами	Абс	%
Менее 2-х лет	40	28
2-3 года	95	66,4
Более 3-х лет	8	5,6
Интервал между абортми и абортми и родами		
Менее 6 мес	77	53,9
6 мес	26	18,2
Более 6 мес	12	8,4

Обсуждение

Полученные результаты подтверждают важнейшую роль ожирения и МС в нарушении репродуктивного здоровья. Инсулинорезистентность лежит в основе патогенеза СПКЯ и ановуляторного бесплодия. Гиперинсулинемия стимулирует синтез андрогенов в яичниках и надпочечниках, нарушает нормальный фолликулогенез. Женщины с избыточной массой тела и особенно с ожирением имеют значительные риски осложнений беременности: гестационный диабет, преэклампсия, преждевременные роды, макросомия плода. У таких пациенток также выше вероятность кесарева сечения и осложнений в послеродовом периоде.

Выводы

Ожирение широко распространены среди женщин репродуктивного возраста и сопровождаются выраженными нарушениями углеводного, липидного и гормонального обмена. Метаболические нарушения существенно повышают риск менструальной дисфункции, бесплодия и осложнённого течения беременности. Скрининг на метаболический синдром, инсулинорезистентность и гиперандрогению должен проводиться у всех женщин с избыточной массой тела, особенно при наличии нарушений менструального цикла. Эффективная коррекция массы тела, модификация образа жизни и раннее начало терапии позволяют улучшить репродуктивные и соматические исходы.

Список литературы

- Агабабян Л.Р. Абдуллаева Л.М Избыток массы тела у женщин репродуктивного возраста и методы его коррекции *Journal of reproductive health and uro-nephrology research*. 2020, vol. 2, issue 1, pp. 11-13.
- Боборахимова У.М., Агабабян Л.Р. Абдуллаева Л.М. Гормональная контрацепция преимуществ и недостатки// *Journal of reproductive health and uro-nephrology research*. 2020, vol. 3, issue 1, pp. 14-17.
- Boborakhimova Umida Musayevna. Features of eating behavior in women of reproductive age with overweight//*Art of medicine International Medical Scientific Journal*. 2022,2(1), pp.-288-295.
- Агабабян Л.Р. Абдуллаева Л.М. “Методы коррекции массы тела у пациенток репродуктивного возраста с ожирением” *LXX international correspondence scientific and practical conference «International scientific review of the problems and prospects of modern science and education»* (Boston. USA. May 20-21, 2020) 2020 стр 93.
- Агабабян Л.Р. Абдуллаева Л.М. Особенности соматического и гинекологического здоровья женщин с избыточной массой тела, планирующих использовать гормональную контрацепцию//*Биология ва тиббиёт муаммолари №1,1 (117) 2020йил 268 бет.*
- Абдуллаева Л.М. Ортикча тана вазнга эга бўлган аёлларда замонавий гормонал контрацептивларни қўллаш имкониятлари *Услубий – тавсиянома Тошкент – 2021.*
- Абдуллаева Л.М. Гормонал контрацепциядан фойдаланишни режалаштираётган семизлик қайд этилган аёлларда тана вазнини коррекциялаш *Услубий – тавсиянома Тошкент – 2021.*
- Alberti K.G., Zimmet P.Z. The metabolic syndrome — a new worldwide definition. *Lancet*. 2005; 366(9491):1059–62.
- World Health Organization. Obesity and overweight. Fact sheet, 2022.
- Баранова А.М., Мишина Е.А. Метаболический синдром и репродуктивное здоровье. *Акушерство и гинекология*. 2021; (12): 45–49.

Для цитирования: Боборахимова У.М. Влияние ожирения и метаболического синдрома на репродуктивное здоровье женщин репродуктивного возраста // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 20–23. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15761104>